

SIMULASI SIMPLE BIRTH-RATE DENGAN NETLOGO

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung), Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung), Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung), Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung), Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti), Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

itb.ac.id@gmail.com

Abstrak: Kelahiran merupakan bagian dari kehidupan. Kelahiran ini mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan. Seperti halnya ekonomi (Weintraub, 1962), dan sebagainya. Wilensky, pada netlogonya, memodelkan relasi antara rasio kelahiran pada dua populasi dengan menggunakan *agen-based model*. Pada tulisan ini, akan dibahas model tersebut untuk mengetahui relasi antar rasio kelahiran pada dua populasi agen. Diketahui bahwa semakin besar rasio kelahiran, semakin kuat populasi dapat bertahan. Populasi dengan rasio kelahiran yang lebih kecil cenderung punah lebih cepat.

Keywords: Netlogo, rasio-kelahiran, *agen-based*

PENDAHULUAN

Kelahiran mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan. Rasio-kelahiran dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Weintraub, 1962) bahkan populasi dari suatu spesies, yang bisa berdampak pada kepunahan atau *over-population/Blooming*.

Wilensky, memperkenalkan sebuah model *agen-based* yang mensimulasikan relasi antar rasio kelahiran terhadap dua populasi berbeda. Pada model ini, ada 3 variabel yang mempengaruhi hasil simulasi. Tiga variabel tersebut adalah *carrying-capacity*, *blue-fertility*, dan *red-fertility*.

Carrying-capacity merupakan batas maksimal dari jumlah kedua populasi. Ketika jumlah dari populasi merah dan biru melebihi *carrying-capacity*, agen akan mati secara acak. Probabilitas kematian antara merah dan biru sama. Semakin besar selisih antara total dua populasi dan *carrying-capacity*, semakin besar probabilitas kematian. Nilai maksimal *carrying-capacity* adalah 4000. Dan nilai dari *carrying-capacity* adalah bilangan natural. Pada kondisi mula, kedua populasi merupakan setengah dari *carrying-capacity*. Misal, *carrying-capacity* adalah 1000. Maka, masing-masing populasi, merah dan biru, adalah 500.

Blue-fertility merupakan rasio pertumbuhan populasi biru. Sedangkan *Red-fertility* merupakan rasio pertumbuhan populasi merah. Rentang kedua variabel ini adalah dari [0,10]. Nilai dua variabel ini adalah bilangan desimal dengan 1 angka dibelakang koma. *Blue-fertility* dan *Red-fertility* menunjukkan jumlah ekspektasi anak pada generasi selanjutnya. Misal, nilai *Blue-fertility* adalah 4,5. Maka, setiap leluhur memiliki 4 anak dan 50% kemungkinan memiliki anak ke 5.

Eksperimen dilakukan untuk ketiga variabel tersebut, untuk mengetahui relasi antar rasio-kelahiran dengan populasi merah dan biru. Ada dua buah eksperimen pada tulisan ini. Eksperimen pertama adalah *carrying-capacity*. Eksperimen kedua adalah nilai *fertility*.

EKSPERIMEN I : CARRYING-CAPACITY

Pada eksperimen ini, dilakukan simulasi sebanyak 40 kali. Dengan variabel kendali kedua *fertility*,

merah dan biru, dengan nilai 1,0. Dari 40 kali simulasi, Fig.1 merupakan data yang didapat.

Fig. 1: Grafik rata-rata generasi terakhir sebelum punah.

Pada *carrying-capacity* 1000, rata-rata generasi terakhir adalah generasi ke 3289 sebelum salah satu dari kedua populasi punah. Pada *carrying-capacity* 2000, rata-rata generasi terakhir adalah generasi ke 5745 sebelum salah satu populasi punah. Peningkatan jumlah generasi juga terjadi pada *carrying-capacity* 3000 dan 4000.

EKSPERIMEN II : FERTILITY (BIRTH-RATE)

Pada eksperimen ini, dilakukan simulasi sebanyak 40 kali. Dengan variabel kendali *carrying-capacity*, dengan nilai 1000. Pada Tabel-1, dapat dilihat bahwa dengan nilai *fertility* yang sama, Populasi merah dan biru memiliki kemungkinan untuk punah yang sama.

Tabel-1. Hasil simulasi pada *carrying-capacity* 1000 dan *fertility* 1,0.

	Merah	Biru	Total
Punah	20 kali	20 kali	40 kali
Rata-rata pada generasi ke	3117.1	3460.95	3289.025

edang
kan
ketik
a
nilai
Red-
ferti-
ty 0,9
dan
Blue-

fertility 1,0, Populasi merah punah 40 kali pada 40 kali simulasi (Tabel-2).

Tabel-2. Hasil simulasi pada *carrying-capacity* 1000, *red-fertility* 0,9, dan *blue-fertility* 1,0.

	Merah	Biru	Total
Punah	40 kali	0 kali	40 kali
Rata-rata pada generasi ke	112	NAN	NAN

KESIMPULAN

B

erdasarkan data

yang didapat dari hasil percobaan, kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Semakin tinggi nilai *carrying-capacity*, semakin kuat pula kedua populasi bertahan dari kepunahan. Meskipun tidak dapat menghasilkan keseimbangan pada kedua populasi hingga generasi tak hingga. Jika nilai *carrying-capacity* cukup tinggi, kedua

populasi akan sanggup bertahan cukup lama hingga akhir dunia.

2. Dengan nilai *fertility* yang sama, kedua populasi, merah dan biru, memiliki kemungkinan untuk punah yang sama.
3. Nilai *fertility* lebih kecil cenderung mempengaruhi populasi untuk punah.

REFERENCES

- Weintraub, R. (1962). The Birth Rate and Economic Development: An Empirical Study. *Econometrica*, 30(4), 812-817. doi:10.2307/1909327
- Wilensky, U. (1999). NetLogo. <http://ccl.northwestern.edu/netlogo/>. Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL.
- Wilensky, U. (1997). NetLogo Simple Birth Rates model. <http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/SimpleBirthRates>. Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL.